

TÍTULO: ROLE PLAY COMO FERRAMENTA DE APRIMORAMENTO DE HABILIDADES CLÍNICAS: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTUDANTES DE MEDICINA

DOI: 10.5281/zenodo.17842109

AUTORES: LARA FABIA DE SOUSA SILVA, ALISSON ALVES HOLANDA, LORENNIA SILVA BASTOS OLIVEIRA, VÍVIAN MARTINS RODRIGUES, ALINE DE FREITAS VELASCO WERNECK

INTRODUÇÃO: ROLE PLAY É UMA FERRAMENTA ATIVA DE ENSINO-APRENDIZAGEM QUE FAZ USO DA DRAMATIZAÇÃO DE SITUAÇÕES REAIS OU HIPOTÉTICAS PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES TÉCNICAS, COMPORTAMENTAIS E COMUNICATIVAS, SENDO UM MÉTODO FUNDAMENTAL PARA A FORMAÇÃO MÉDICA. **OBJETIVO:** RELATAR A EXPERIÊNCIA DE ESTUDANTES DE MEDICINA NA UTILIZAÇÃO DO ROLE PLAY COMO ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES DE COMUNICAÇÃO CLÍNICA. **MÉTODO:** TRATA-SE DE UM ESTUDO DESCRITIVO, DO TIPO RELATO DE EXPERIÊNCIA. A VIVÊNCIA OCORREU EM UM LABORATÓRIO DE HABILIDADES CLÍNICAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PRÁTICAS DA DISCIPLINA DE SEMIOLOGIA MÉDICA. OS TUTORES DA DISCIPLINA DIVIDIRAM A TURMA EM GRUPOS DE TRÊS ALUNOS, DESIGNANDO, PARA CADA UMA DAS EQUIPES, TRÊS CASOS CLÍNICOS. OS ESTUDANTES, ENTÃO, REVEZAVAM-SE EM TRÊS DIFERENTES PAPÉIS SIMULADOS: O DE MÉDICO, QUE REALIZARIA A CONSULTA; O DE PACIENTE, QUE INTERPRETARIA A PESSOA DOENTE DESCRITA NO CASO CLÍNICO; E O DE AVALIADOR, QUE FARIA UMA ANÁLISE DO DESEMPENHO DO MÉDICO DURANTE A CONSULTA A PARTIR DO INSTRUMENTO CALGARY-CAMBRIDGE OBSERVATION GUIDE ADAPTADO. **RESULTADOS:** A EXPERIÊNCIA COM ESSA METODOLOGIA POSSIBILITOU A PARTICIPAÇÃO ATIVA DOS ESTUDANTES E ESTIMULOU O DESENVOLVIMENTO DE RACIOCÍNIO CLÍNICO E HABILIDADES COMUNICACIONAIS. A ESCUTA ATIVA, ALIADA AO USO DOS INSTRUMENTOS AVALIATIVOS COMO O CALGARY-CAMBRIDGE ADAPTADO, PERMITIU A IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTOS POSITIVOS E OUTROS A SEREM APRIMORADOS, FORNECENDO UMA DEVOLUTIVA PARA APERFEIÇOAR A ANAMNESE. ALGUNS ESTUDANTES RELATARAM INSEGURANÇA INICIAL COM O MÉTODO ABORDADO, MAS ISSO FOI SENDO SUPERADO GRADUALMENTE AO LONGO DAS PRÁTICAS, O QUE DEMONSTRA A EFICIÊNCIA DESSA ESTRATÉGIA DE ENSINO. **CONCLUSÃO:** PORTANTO, CONCLUI-SE QUE A APLICAÇÃO DE ROLE PLAY PARA ESTUDANTES DE MEDICINA CONTRIBUIU SIGNIFICATIVAMENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES CLÍNICAS E COMUNICACIONAIS, PROPORCIONANDO APRENDIZADO ATIVO E REFLEXIVO. ESSA ESTRATÉGIA MOSTROU-SE EFICAZ PARA APROXIMAR TEORIA E PRÁTICA, ALÉM DE ESTIMULAR POSTURA CRÍTICA E MAIOR SEGURANÇA NA FORMAÇÃO MÉDICA.

PALAVRAS-CHAVE: ENSINO, CAPACITAÇÃO ACADÊMICA, EDUCAÇÃO MÉDICA, EDUCAÇÃO EM SAÚDE, TREINAMENTO POR SIMULAÇÃO